

Mart, 2025-Yil

O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV,
SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI.

Gulyamov Alisher Azizovich

aligulyamov1997@gmail.com

Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi

mohlaroyimyarashova@gmail.com

Karimov Suxrobbek Yusupovich

suxrobkarimov596097@mail.ru

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filiologiya” kafedrası o‘qituvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15002566>

Annotatsiya. O'rta asrlarda G'arbiy Yevropada shaharlar va ularning shakllanishi jarayoni, shuningdek, shahar-qal'a, shahar-cherkov va savdo obyektlarining ahamiyati tahlil qilinadi. O'rta asrlarning dastlabki davrlarida G'arbiy Yevropada shaharlar asosan himoya vazifasini o'taydigan qal'alar sifatida rivojlanib, keyinchalik diniy markazlar (cherkovlar) va savdo faoliyatining intensivlashishi bilan yanada murakkablashgan. Shahar-qal'alar, harbiy ahamiyatga ega bo'lishi bilan birga, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishning asosiy nuqtalariga aylangan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, salibchilar, Fransiya janubi va Italiya, villa/ville, burgus/bourg, fermete, vicus, Aren qal'asi, Karkason, Marsel, Kyoln, Trir, Strasburg, iqtisodiy munosabatlar, hunarmandchilik taraqqiyoti.

**THE EMERGENCE OF CITIES IN WESTERN EUROPE IN THE MIDDLE AGES, AS
FORTRESS CITIES, CITIES-CHURCHES, AND AS TRADING OBJECTS.**

Abstract. The process of their formation in Western Europe in the Middle Ages, as well as the importance of fortress cities, cities-churches, and trading objects, is analyzed. In the early Middle Ages, cities in Western Europe developed mainly as fortresses that performed a defensive function, and later became more complex with the intensification of religious centers (churches) and trade activities. Fortress cities, along with their military significance, became the main points of social and economic development.

Keywords: agriculture, crusaders, southern France and Italy, villa/ville, burgus/bourg, fermete, vicus, Aren castle, Carcassonne, Marseille, Cologne, Trier, Strasbourg, economic relations, development of crafts.

Mart, 2025-Yil

**ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОРОДОВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА:
ГОРОДОВ-КРЕПОСТЕЙ, ЦЕРКОВНЫХ ГОРОДОВ И ГОРОДОВ, ИМЕВШИХ
ТОРГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ.**

Аннотация. В исследовании анализируется развитие городов Западной Европы в Средние века, а также значение городов-замков, церковных городов и торговых центров. В раннем Средневековье города Западной Европы развивались в первую очередь как крепости с оборонительными функциями, а затем стали более сложными с появлением религиозных центров (церквей) и активизацией торговли. Города-крепости, помимо своего военного значения, стали ключевыми пунктами социального и экономического развития.

Ключевые слова: сельское хозяйство, крестоносцы, юг Франции и Италии, вилла, бург, ферме, вилла, замок Арен, Каркассон, Марсель, Кельн, Трир, Страсбург, экономические связи, развитие ремесел.

Shaharlarning vujudga kelishining asosiy shartlaridan biri bu xo'jalik sohasida ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivoji bo'lib, qishloq xo'jaligi texnikasining rivoji, yerga ishlov berishning yaxshilanishi hunarmandchilik va savdo munosabatlarini, o'z navbatida mahsulot ayrboshlash markazlari vujudga kelishini taqazo qilgan. Savdo-iqtisodiy munosabatlar rivoji asta-sekinlik bilan bo'lsada shaharlarning vujudga kelishini ta'minlagan. Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar bir qadar erta rivojlangan Italiyada shaharlarning vujudga kelishi G'arbiy Yevropaning boshqa shaharlaridan oldinroq sodir bo'lib, Italiya shaharlari rivojlanishi esa salib yurishlari davrida boshlangan. Italiya shaharlari salibchilarga qurol, oziq-ovqat, dori-darmon kabilarni yetkazib berish ortidan katta boylik to'plab Sharq mamlakatlari bilan savdoni qo'lga kiritib olgan edilar¹.

Ilk o'rta asrlar davrida varvar korolliklarining ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qoloqligi, viloyatlar, o'lkalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning muntazam emasligi, buning ustiga Janubiy Yevropaga arablar, Angliya, Fransiya hududlariga normandlar, Fransiya, Germaniya hududlarida vengrlar, kumanlar, slavyanlarning bosqinlari sababli aholi o'zini himoya qilish maqsadida ko'plab qasrlar, qal'alar vujudga keltirgan. Ushbu qal'alar keyinchalik qirollar, gersog va graflarning qarorgohi, poytaxti, yepiskopliklarning ma'muriy markazlari vazifasini o'tagan.

¹Салимов Т. Жаҳон тарихи (Европа мамлакатлари. V-XV асрларда). – Т.: Университет, 2014. – Б. 205-206. – 296 б.

Mart, 2025-Yil

Bir soʻz bilan aytganda, qalʼalar oʻrta asr aslzodalari, siyosiy va iqtisodiy elita qatlami joylashgan manzilgoh vazifasini oʻtagan². Gʻarbiy Yevropa shaharlari shakllanishi bir tomondan iqtisodiy munosabatlar, yaʼni hunarmandchilik taraqqiyoti bilan belgilansa, ikkinchi bir tomondan ijtimoiy munosabatlarda xoʻjayinidan qochgan krepostnoy dehqonlar hisobidan shakllanib, rivojlanib borgan.

Oʻrta asr shaharlari dastlab Fransiya janubi va Italiyada vujudga kela boshlagan. Shaharlar feodal davrda paydo boʻlishi bilan feodal yerida yoki uning qasri yonida vujudga kelar edi. Gʻarbiy Yevropadagi shahar va qalʼa atamasi, vujudga kelish tarixini uch tipologik xususiyatini koʻrib chiqish mumkin. Birinchi, Shimoliy Yevropa va Angliya tipi harbiy ahamiyatga ega boʻlgan va shu sabbli senorlar hukumronlik qilgan qalʼalar va ular atrofida shaharlarning vujudga kelishi, Qadimgi anʼanalar saqlanib qolingan Gʻarbiy va Markaziy Yevropa. Ammo, iqtisodiy faoliyat ustunlik qilgan joylarda paydo boʻlgan yangi shaharlar. Va nihoyat Oʻrta yer dengizi havzasi hududlarida qadimgi Rim imperiyasi qalʼalari, amfiteatrlari, forum, sirk, termalari atrofida vujudga kelgan shaharlar. Misol tariqasida Aren qalʼasi, Karkason, via Aurelia va boshqalarni keltirib oʻtish mumkin³.

Ayrim holatlarda qalʼalar shaharlar markaziga aylanib borganlar. Senorning qalʼasi tepalikda joylashgan va rocca castris, domus major atamalari bilan nomlangan. balandlikdagi senor qalʼasi atrofida shaharning umumiy plani joylashgan va odatda bu kabi shahar nomlarida mons, poggio, castro atamalari qoʻshimcha sifatida uchraydi. Bunday shaharlar qalʼalar yonida vujudga kelgan shaharlar deb nomlanadi ularning nomlarida castrum/chastel, castellum, oppidum, villa/ville, burgus/bourg, fermete, vicus atamalari qoʻshib ishlatiladi⁴. Vujudga kelgan qalʼalarda yashovchi feodallar, ularning qarindoshlari va sodiq xizmatkorlari feodal jamiyatning iqtisodiy jihatdan mustahkam qatlami boʻlib, qalʼalar atrofiga koʻp sonli boʻlmagan hunarmandlar, temirchi, duradgor, kulollar buyurtmalar asosida mahsulot tayyorlash orqali kun kechirganlar. Senorning qalʼa va qasriga savdogarlarning tez-tez kelib turishi uning kengayib shaharlarga aylanishining garovi boʻlib hisoblangan.

Ilk oʻrta asrlar soʻngida Gʻarbiy Yevropada hunarmandchilikning bir qator turlarining rivojlanishi jumladan, movut toʻqish, togʻ-kon ishlari, metalga ishlov berish kabilarning

² Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. - М.: Наука, 1999. – С. 253.

³ Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. - М.: Наука, 1999. – С. 253. - 390 с., ил.

⁴ Гутнова Е.В. (ред.) История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8-ми томах. Т. 2. Средневековая Европа - М.: Наука, 1992. – С. 238.

Mart, 2025-Yil

rivojlanishi hunarmandchilikning dehqonchilikdan ajralib chiqishiga asosiy turtki bo'lgan. bu esa, ushbu hunarmandchilik mahsulotlari uchun bozorni shakllantirishni talab qilardi. Bozor esa aholi gavjum bo'lgan joylarda bo'lib, shaharlarni vujudga kelishini kun tartibiga qo'ygan. Bu esa uy hunarmandchiligiga zarba berib, hunarmandchilikni natural sohadan ajralib bozor munosabatlari asosida shakllanishiga zamin hozirlagan. Bu hunarmandchilik ishlab chiqarishida mahsulotni natiraga emas, pulga aylantirishni jadallashtirgan. Ammo, bu hol hunarmandlarni mustaqil xo'jalik yurituvchi shaxs sifatida ishlab chiqarish xalaqit qiluvchi qaramlikning har qanday shaklidan ozod bo'lish uchun kurashning boshlanishiga v shaharlarning ijtimoiy-siyosiy hayotda faol rol o'ynay boshlashiga sabab bo'lgan⁵.

Shaharlarning vujudga kelishidagi muhim shartlardan biri bu qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlar ham sabab bo'lgan. avvalo, ikki dalali almashlab ekishdan uch dalali almashlab ekish dehqonchilik mahsulotlarining ko'payishi, yerlarning meliorativ holatini yaxshilanishi, agronomiya sohasidagi bilim va ko'nikmalarning rivojlanishiga sabab bo'lgan. dehqonchilik mahsulotlarining ko'payishi esa ichki va tashqi savdo rivojida, hududlarning ayrim mahsulotlarga ixtisoslashuviga va shahar aholisi uchun doimiy oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishni ta'minlashga xizmat qilgan.

G'arbiy Yevropa shaharlarining vujudga kelish jarayoni X-XI asrlarda sodjir bo'la boshlagan bo'lib, ayniqsa, Italiyaning shimolida, Fransiyaning janubida, Reyn daryosi bo'ylarida, Fransiya va Germaniyaning boshqa hududlariga nisbatan ertaroq shaharlar vujudga kela boshlagan.

Shaharlarning dastlabki aholisi qasr va qal'alarning egalari, ularga qarindosh va yaqin bo'lganlar, shuningdek, xizmatkorlar, hunarmandlar va savdogarlar bo'lgan. Keyinchalik, shahar aholisi xo'jayindan qochgan dehqonlar, sayyor masxaraboz, san'atkorlar hisobidan ko'payib borgan⁶.

Shaharlarni qurishda daryo yoki dengiz ko'rfazlari, kechuv joylari, ko'priklar, karvon yo'llarining kesishgan joylari, qirollar, graf-gersoglar, yepiskoplarning qarorgohi bo'lgan monastr va ibodatxonalar atrofi tanlangan. Savdo yo'llari ustida joylashgan shaharlar ayniqsa tez rivojlanib borgan. Masalan, Turne, parij, Lion, Arl, Marsel, Kyoln, Trir, Strasburg, Augsburg, Regensburg va boshqalarni keltirib o'tish mumkin. Ko'p hollarda hunarmandlar va feodallarga xizmat ko'rsatuvchi oddiy aholi qatlami qal'alarda emas, uning atrofida joylashganlar va Sharqdagi

⁵ Сванидзе А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. - М.: Наука, 1999. – С. 57.

⁶ Солодкова Л.И. Город в правовой системе средневековой Западной Европы (к историографии вопроса). <https://studfile.net/preview/5259981/> - С. 151.

Mart, 2025-Yil

shaharlarning shahriston qismini tashkil qila boshlagan. Masalan, Kyoln shahri Rim imperiyasi davrida vujudga kelgan bo'lib, o'rta asrlarda istehkom qayta tiklangan bo'lsada, hunarmandlar va savdogarlar devor tashqarisida joylashgan. Shuningdek, Lion, Verden, Parij, Bryuge va boshqa bir qator shaharlarda qal'a va shaharliklar daryoning qarama-qrshi tomonida joylashgan. Qal'alar murakkab tabiiy sharoitda dushman hujum qilishi qiyin bo'lgan joylarda qurilishiga e'tibor qaratilgan bo'lsa, shaharlar eng avvalo hunarmandchilik buyumlarini sotish qulay bo'lgan joylarda bunyod etilgan. Shu sababli hunarmandlar aynan savdo aloqalari rivojlangan, hunarmandchilik buyumlarini sotish qulay bo'lgan qal'alar atrofida joylasha boshlaganlar⁷. Bundan tashqari geografik omil va xom-ashyo manbalariga yaqinlik nuqtai-nazaridan yuzasidan ham shaharlar vujudga kelganligini ko'rish mumkin. Dastlab shaharlar kichik va o'rta ko'rinishda bo'lgan. 3-5 ming aholiga ega bo'lgan aholi manzilgohi shahar deb nomlangan. Ular uchun asosan ichki ehtiyojlarlarga yetarli darajada hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarish va sotish xarakterli xususiyat bo'lib hisoblanadi. Ammo, ma'lum bir mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan shaharlar ham vujudga kelgan bo'lib, ular o'lka yoki mamlakatda emas, balki o'zga mamlakatlarda ham o'zlarining hunarmandchilik mahsulotlari bilan mashhur bo'lganlar⁸.

REFERENCES

1. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIIY, MA'NAVIIY-MADANIIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
2. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
3. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
4. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
5. Gulyamov, A., Srojeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.

⁷ Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города X–XV вв. - М.: Издательство Социально-экономической литературы, 1960. – С. 76.

⁸ Сванидзе А.А. Средневековый город и рынок в Швеции. XIII - XV вв. - М.: Наука, 1980. – С. 159.

Mart, 2025-Yil

6. Shodiyeva, S. S., & Qamariddinova, G. A. Q. (2022). Buxoroda islomgacha bo'lgan diniy e'tiqodlar. *Science and Education*, 3(12), 219-225.
7. Akmalovna, Q. G., & Asror, A. A. (2023). Formation of Religious Ceremonies. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 4(3), 167-172.
8. Saloxov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). BUXORO JADIDLARINING TA'LIM-TARBIYAGA OID G'OYALARINING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 55-69.
9. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 3(4), 16-19.
10. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). SOCIO-PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL BASIS OF THE CONCEPT OF TOLERANCE. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
11. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
12. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
13. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
14. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
15. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
16. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.
17. Юсупович, К. С. (2024). КРАТКИЙ ОБЗОР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ДВИЖЕНИЯ "ТАЛИБАН", НА ФОНЕ ЗАХВАТА ТАЛИБАМИ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ В 2021 ГОДУ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(11), 227-229. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/12432>

Mart, 2025-Yil

18. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafis Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 204–207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>
19. Каримов Сухроб Юсупович. (2024). ОРДЕН НАКШБАНДИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509878>
20. С. Ю. Каримов. (2025). РОЛЬ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741491>
21. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>
22. Каримов Сухроббек Юсупович. (2025). ТАРИКАТ ЯССАВИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14872554>
23. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУННИЗМА И ШИИЗМА. ОТЛИЧИЕ ДВУХ ТЕЧЕНИЙ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14908934>
24. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
25. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
26. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
27. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
28. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
29. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern*

- Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
30. Yarashova M. & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
 31. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
 32. Haqqulov, M. Y. O. G. L. (2022). Markaziy Osiyoda ilk diplomatik munosabatlar tarixi. *Science and Education*, 3(10), 385-389.
 33. Yunusovich, H. M. (2024). Experiences Related to the Fine Fiber Cotton of Uzbekistan during the Years of Soviet Authority. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 129-132.
 34. Yunusovich, H. M. (2024). The Formation, Development and Role of the High Seljuk Empire Founded by the Turkic Peoples in the Islamic World. *Miasto Przyszłości*, 53, 956-959.
 35. Haqqulov, M. (2024). O 'RTA OSIYO XALQLARINING OZODLIK ORZUSI BO 'LGAN "TURKISTON MUXTORIYATI". *Modern Science and Research*, 3(12), 609-613.
 36. Haqqulov, M. (2025). USMONIYLAR IMPERIYASINING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 663-672.
 37. Haqqulov, M. (2024). TURKISTON OZODLIGINING JARCHILARI. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(11), 154-159.
 38. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
 39. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
 40. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
 41. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
 42. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.

Mart, 2025-Yil

43. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
44. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
45. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
46. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
47. Sayfutdinov, F. (2023). THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN TEACHING HISTORY. *Modern Science and Research*, 2(10), 719-723. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24678>
48. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O 'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2 (8), 111-114.
49. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
50. Rahmonova S., Xayrullayev U., & Sayfutdinov, F. (2025). "ОММАВИЙ МАДАНИЯТ"НИНГ МОҲИЯТИ, ТАРИХИЙ ИЛДИЗИ, ХАРАКТЕРИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 479-488. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/61669>
51. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 4(1), 147-154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60142>
52. Vahobovna, S. G. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASIDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYA VA MA'RIFIY ISHLARNING SAMARALI SHAKLLARI.
53. Vahobovna, S. G. (2023). TA'LIMDA UZVIYLIK-BOSH ME'ZON.
54. Srojjeva, G. (2024). SHAYBONIYLAR SULOLASI DAVRIDA BUXORO XONLIGIDA IQTISODIY O'ZGARISHLAR VA IQTISODIYOTDA XALQARO MUNOSABATLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 895-903.
55. Vahobovna, S. G. (2024). Formation of the Uzbek Nation and Shaibani State in Abulhairkhan's Dashti Kipchak. *Miasto Przyszłości*, 53, 1218-1219.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Mart, 2025-Yil

56. Srojeva, G. (2024). XX-ASRNING 30-YILLARIDA OSIYO MAMLAKATLARI. Modern Science and Research, 3(6).
57. Vahobovna, S. G. (2024). XX-ASRNING 30-YILLARIDA OSIYO MAMLAKATLARI.
58. Vahobovna, S. G. (2024). TALIM SOHASIDAGI ISLOHATLAR ECHIMI, NATIJALARI VA MUAMMOLARI.
59. Vahobovna, S. G. (2024). O'zbekiston Olimlaring Inson Falsafasi Haqidagi Qarashlari. Journal of Innovation in Volume, 2(8).
60. Srojeva, G. (2024). TA'LIM SOHASIDA XALQARO HAMKORLIK.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH